

ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙЛАШУВИ - ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Мухаммадиев Д.Х.

Тошкент Гуманитар Фанлар Университети “Педагогика ва тиллар” кафедрасининг доценти, педагогика фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701462>

Ижтимоийлашув – кишининг ўзи яшаётган давр ва замон талабларига мос фаолият юритиши, сиёсий, иқтисодий, маиший ва бошқа меъёрларга амал қилиши, жамиятдаги устивор детерминантларни ўз мақсади ва ҳаёт мазмунига сингдиришидир. Бу ҳодиса икки шаклда намоён бўлади: биринчиси тор шаклда – одамлар орасида, муносабатлар қуршовида, қонун – қоидалар доирасида яшай олиш; иккинчиси кенг шаклда – жамият ҳаётини ўзгартириш учун ташаббускор бўлиш, ҳаётни мукамалроқ қилиш учун, турмушни фаровонроқ қилиш учун курашиш, тарихда из қолдириш учун ўзидаги барча ресурсларни (билим, тажриба, зехн, қобилият, вақт, ақлий салоҳият, жисмоний ва руҳий қувватлар) сафарбар қилиш.

Жамият ва инсоният ҳаёти доимий қарама-қаршиликлардан таркиб топади. Айниқса ёшлар ҳаётида қарама-қаршиликлар яққол кўзга ташланади. Шу сабабдан ёшларнинг шахс сифатида камол топиши, жамиятда ўз мавқеи ва обрўйига эга бўлиши, жамиятнинг бошқа аъзолари томонидан тан олинishi, ўз ҳатти-ҳаракатларининг юқори баҳолаinishи – уларнинг табиий, руҳий ва маънавий эҳтиёжларидир.

Ёшларнинг шахс сифатида шаклланиши тўртта асосий йўналишда кечади: жисмоний, ақлий, маданий, ижтимоий. Дастлабки уч йўналишни тушуниш осон. Тўртинчи йўналишни эса тушуниш ҳам, амалга ошириш ҳам нисбатан қийинроқ. Бу вазифани бажариш учун педагогика фани ўзининг “Ижтимоий педагогика” қисмида муаммони махсус ўрганади ва унинг амалий жиҳатларини тўлақонли тадқиқ қилади. Шунингдек, одамларнинг, хусусан ёшларнинг ижтимоийлашуви муаммосини ўрганиш, ёшлар онгида ва кундалик ҳатти-ҳаракатида замон ва давр талабларини акс эттириш билан “Ижтимоий психология” фани ҳам махсус шуғулланади.

Ёшлар тафаккурида ўзи яшаётган замонни ҳис қилиш, Давлат, Қонун, сиёсат, вазият, ҳолат, кайфият, ҳаракат ҳодисаларини ўзаро мутаносиб шаклда ифода эттириш – психологиянинг ижтимоий йўналиши учун муҳим вазифа ҳисобланади.

Ижтимоийлашув ҳодисасининг айнан ёшларда кечиши педагогика ва психология фанлари нуқтаи назаридан долзарб ва аҳамиятли ҳисобланади. Чунки орзуларга берилиш, тезроқ ва кўпроқ натижага эришиш, ниманидир янгилаш, амалдагисини ўзгартириш, эришилган натижадан қониқмаслик, ўзини кўрсатиш, бошқаларни қойил қолдириш орқали ўзини тасдиқлатиб олишга интилиш ёшларга хос бўлган руҳий ҳолат ҳисобланади. Аксинча, эҳтиёткорлик, босиқлик, совуққонлик, “етти ўлчаб бир кесиш” катталарга хос бўлган хусусиятлар саналади.

Ёшларнинг ўзлари яшаётган давр муҳитига мослаша олмасликлари ва уни ўзгартиришга, “бошқачароқ”, “жозибалироқ”, қулайроқ ва ихчамроқ қилишга уринишлари – тарихий факт. Олти минг йиллар олдинги даврга оид бўлган папирусларда қайд этилишича: “Бугун ҳаёт бошқача, болалар ота-оналарининг гапига кирмай қўйган” деган

ёзув бор. Орадан икки минг йиллар ўтгач, бошқа битикда: “Ёшлар доғули ва беҳафсала. Улар аввалги ёшларга сира ўхшамайдилар” деган ёзувни ўқиймиз. Буюк донишманд Суқрот қуйидагича ёзади: “Замонавий ёшлар ҳашамни ёқтирадилар. Улар катталарни ҳурмат қилмайди, бад қилиқлари билан фарқланади. Ота-онаси билан тортишади, дастурхонга очларча ташланади ва муаллимларини безор қилишади.”

Моҳиятан қараганда, авлодлар ўртасидаги қарама-қаршилик ва зиддиятлар – тараққиёт ва ривожланишнинг асоси ҳисобланади. Агарда шу зиддиятлар бўлмаганда ҳозирги цивилизация, буюк ихтиролар, умуминсоний аҳамиятга молик кашфиётлар бўлмаслиги аниқ эди. Шу боисдан ёшларнинг ўзларидан олдинги авлодга нисбатан қарама-қарши позицияда бўлишларини бутун инсоният ривожини нуктаи назаридан ижобий баҳолаш зарур.

Ижтимоий ҳаёт тартиблари, жамият ичидаги ўзаро муносабатлар унинг аъзоларига, хусусан ёшларга кўпроқ таъсир кўрсатади. Жамиятдаги соғлом муҳит соғлом авлодни шакллантирса, носоғлом муҳит инқирозга олиб борувчи авлодни шакллантиради. Чунки ижтимоий ҳаётнинг объектив талабларига мувофиқ фикр юритиш, фаолият кўрсатиш, мослашиш – кишининг ўша муҳитда ҳаёт кечиришини, “қоқилмаслигини” таъминлайди.

Ёшларнинг ижтимоий ҳаётга фаол аралашуви уларнинг ўз соҳалари бўйича олган мукамал билим ва тажрибалари билан чекланиб қолмайди. **Ижтимоий фаол фуқаро** ўзининг ижтимоийлашувини қуйидаги омиллар билан ифода этади:

- Ижтимоийлашган шахс авваламбор ўзи яшаётган макон ва замон хусусиятларини аниқ билади;
- Кундалик фаолиятини ижтимоий муҳит ва ижтимоий талаблар асосида тўғри ташкил қилади;
- Давр ва сиёсий муҳит билан ижтимоий муҳитни омухта шаклда тасаввур қила олади ва ўзининг ҳаётида ижтимоий воқеликдан тўғри фойдаланади;
- Шахсий, оилавий, касбий ҳаётида ижтимоий меъёрларни тўғри қўллайди, жамият талабларидан ташқарига чиқиб кетмайди, жамоадан “ажралмайди”;
- Шахслараро муносабатда ижтимоий масофани сақлай олади.

Шундай қилиб, **ёшларнинг ижтимоийлашуви** – бу муҳим педагогик ва психологик масала бўлиб, таълим ва тарбия соҳаси мутахассислари ва мутасаддилари олдида бир қатор долзарб вазифаларни бажариш масъулиятини юклайди. Зеро тўғри ташкил этилган тарбиявий фаолият фарзандларимиз ҳаётининг сермазмун, завқли, ақлли, фаровон, демакки бахтли бўлишини таъминлайди.

Мақола бўйича асосий тушунчалар ва калит сўзлар:

Ижтимоий ҳаёт, ижтимоий онг, ижтимоий тафаккур, ижтимоий фаолият, ижтимоий муҳит, ижтимоий муносабатлар, ижтимоий тузум, ижтимоий мослашув, ижтимоий педагогика, ижтимоий психология, ёшлар тарбияси.

ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 4 – том, 82-91 бетлар.
2. Абу Наср Форобий, Фозил одамлар шахри. – Тошкент, “Мерос” нашриёти, 1993 йил.
3. Педагогика ва психология: Ўқув қўлланма. – Тошкент, “Дизайн Пресс” нашриёти, 2011 йил. 9 - 27 бетлар.
4. Фалсафа асослари. – Тошкент, 2018 йил, 169 – 188 бетлар.